

JAHON MUZEYLARIDA INNOVATSION LOYIHALARNING KO‘RINISHLARI

Orifjonova Gulra’no Ravshan qizi

Tarix fanlari doktori (DSc), O‘zbekiston prokuraturasi tarixi muzeyi direktori,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20379830>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jahon muzeylarida qo‘llanilgan innovatsion loyihalar, muzeylar ekspozitsiyasining konseptual-tematik tuzilishining asoslari, zamonaviy ekspozitsiya yaratish metodlari tahlil qilingan.

Аннотация. В статье представлен анализ инновационных проектов, реализуемых в ведущих музеях мира. Рассматриваются фундаментальные принципы концептуально-тематического построения музейных экспозиций, а также исследуются современные методологии формирования выставочного пространства.

Abstract. The article examines innovative projects applied in global museums, the principles of the conceptual-thematic framework of museum displays, and contemporary methodologies for exhibition design.

Kalit so‘zlar: muzey, innovatsiya, 5 D effekt, kompleks metod, gologramma, smart texnologiyalar.

Ключевые слова: музей, инновации, эффект 5 D, комплексный метод, голограмма, смарт-технологии.

Key words: museum, innovation, 5 D effect, complex method, hologram, smart technology.

Muzeylarda innovatsion loyihalarni qo‘llash, innovatsiyon muzey, ekspozitsiya, ko‘rgazmalarni yaratilishiga oid jarayonlarni o‘rganish bo‘yicha talaygina ilmiy natijalarga erishilgan. Alohida davrga oid kolleksiyalarni ekspozitsiyaga qo‘yishning o‘ziga xos jihatlari, arxeologik eksponatlarni namoyish etishning innovatsion jihatlarga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar (Vengriya milliy muzeyi), mazkur davrga qadar mavjud bo‘lmagan yangi ixtisoslik va mavzularda innovatsion muzeylar yaratish (Migratsiya tarix muzeyi, Turkiya), tarixiy voqealar bo‘lib o‘tgan joylarni muzeylashtirish va shu orqali turizmni rivojlantirish (Yassi oda – demokratiya va erkinliklar orolchasi, 27-may, Turkiya), raqamli texnologiyalar vositasida tomoshabinni o‘tmishga sayohat qilishga undashga oid innovatsion loyihalar ishlab chiqilgan (15-iyul demokratiyasi muzeyi, Sulton Mehmet ro‘yosi, Turkiya), noyob eksponatlar mohiyatini zamonaviy texnologiyalar orqali namoyish etishga oid innovatsion ekspozitsiyalar tatbiqi (Islom sivilizatsiyalari muzeyi, Vaqf madaniyati muzeyi, Turkiya) muzey konsepsiyasining muzey binosida aks etishiga oid tadqiqotlar, innovatsion muzey tushunchasining muzey binosi, ixtisosligi va konsepsiyasida aks etishi masalasi (Tosh solnomasi muzeyi, Boku zamonaviy san’at muzeyi, Ozarbayjon), bundan tashqari muzey binosi, ekspozitsiyasi, muzey fondlari, eksponatlarning restavratsiya va konservatsiya jarayonlari, tashrifchilar bilan ishlash dasturlari (Gilam muzeyi Ozarbayjon), muzey marketingini rivojlantirishda muzey do‘konlaridagi innovatsion loyihalar tahlil qilingan (Geydar Aliyev markazi, Gilam muzeyi Ozarbayjon), tarixiy-madaniy yodgorliklarda innovatsion loyihalarni qo‘llash bo‘yicha (Ozarbayjon davlat madaniyat va san’at universiteti, Ozarbayjon) XXI asr muzeylarini konsepsiyasi, ekspozitsiyasi

va ssenariylarini shakllantirish masalalari tadqiqi (Rossiya madaniyatshunoslik instituti), muzeylarda hozirgi globallashuv sharoitida an'ana yoki innovatsion rivojga e'tibor qaratishga oid izlanishlar (Rossiya xalqaro turizm akademiyasi) muzeyshunoslikka oid g'oyalarning muzey innovatsiyasida aks etish masalalari (Sankt-Peterburg davlat madaniyat instituti, Rossiya) tashrifchilar bilan ishlashga oid art terapiya dasturlarni ishlab chiqish (Rus davlat muzeyi, Rossiya) hamda badiiy muzeylarda art terapiya dasturlarni qo'llash (A.S.Pushkin nomidagi Davlat tasviriy san'at muzeyi, Rossiya) bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan, O'zbekiston muzeylari uchun innovatsion ahamiyat kasb etgan bolalar muzeyi faoliyatining yo'lga qo'yilishi, O'zbekistonda fan muzeylarining shakllantirish tendensiyalari (O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston), virtual muzeylar va raqamli texnologiyalarning O'zbekiston muzeylariga tatbiqi (Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston), kompleks muzey yaratishda innovatsion loyihalarning yangicha talqini (Shon-sharaf muzeyi, O'zbekiston), innovatsion muzey yaratish jarayonida muzey konsepsiyasi va ekspozitsiyaga oid loyihalarni mahalliy va xorijlik yetuk fan sohasi olimlari ishtirokidagi muhokamasi masalalari (O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi muzeyi, O'zbekiston), O'zbekistonning xorij muzeylaridagi kolleksiyalari o'rganilishi, O'zbekiston moddiy madaniy merosini muzeylashtirishga oid innovatsion loyihalar, O'zbekistonda innovatsion muzeylar, ekspozitsiya va ko'rgazmalar tadqiqi o'rganilgan (Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, O'zbekiston) [4;7-8].

Jahonda har bir davlatning muzey yaratishda o'ziga xos bo'lgan tajribasi, muzeylarni shakllanishi bo'yicha bosib o'tgan yo'li, ekspozitsiya yaratishda o'z tashrif qog'ozi bor. Bu bevosita o'sha davlat ilmiy elitasining tajribalari natijasi hisoblanadi. Jahon muzeylarining innovatsion tajribasi so'nggi yillarda juda rivojlanib bormoqda. Ko'plab muzeylar zamonaviy texnologiyalarni qo'llab, o'z ekspozitsiyalarini interaktiv, raqamli va yuqori texnologik tajribalar bilan boyitmoqda [2;112].

Jahon innovatsion muzeylarini tahlil qilar ekanmiz, odatda eng zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda ekspozitsiya yaratish an'anasi eng ko'proq tabiiy-ilmiy ixtisoslikka ega muzeylarda kuzatilmoqda. Muzeylarning innovatsion tajribasi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar, shu jumladan VR, AR, AI va mobil ilovalar orqali ular yangi auditoriyalarni jalb qilish, ko'rgazmalarni interaktiv qilish va global darajada tajriba yaratishga harakat qilishmoqda. Bu yondashuvlar muzeylarni nafaqat madaniy va ilmiy markazlar, balki o'qitish, o'rganish va kashf qilish uchun yangi maydonlarga aylantiradi.

Balki bu sohada ko'plab kashfiyotlarning dunyo bo'ylab tez sur'atlarda yaratilayotgani ham fikrimizga dalil bo'la oladi. Shunday konsepsiyaga ega muzeylardan biri Qozog'istondan EKSP-2017 «Nur olam» muzeyidir. Mazkur muzey Qozog'istondagi o'zini o'zi muqobil energiya bilan ta'minlayoladigan ilk muzey hisoblanadi. Muzey arxitekturasi yer shari shaklida bo'lib, dumaloq tarzda noodatiy arxitekturaga ega muzey sanaladi. Muzey ekspozitsiyasi sakkiz qavatdan iborat bo'lib, konsepsiyaga ko'ra har bir qavat ma'lum bir mavzuga bag'ishlangan. Jumladan, «Quyosh energiyasi», «Shamol energiyasi», «Kosmik energiya», «Biomassa energiyasi», «Suv energiyasi», «Kinetik energiya», «Milliy paviyon» va «Kelajakdagi Ostona». An'anaviy muzeylar ekspozitsiyasida mavzular pastdan tepaga qarab yo'nalsa, mazkur muzeyda esa tashrif buyuruvchilarga muzeyni yuqori qavatdan o'rganishni boshlash tavsiya etiladi, chunki birinchi ko'rgazma tomoshabinni Qozog'iston poytaxtida amalga oshiriladigan bo'lajak loyihalar bilan tanishtiradi. Barcha qavatlarda ma'lum bir mavzu bo'yicha ko'ngilochar loyihalar ishlab chiqilgan [1].

Muzey ekspozitsiyasining birinchi qavatidagi «Milliy pavilon» tarix, etnografiya va zamonaviylikni o‘zida mujassamlashtirgan. Masalan, o‘tov ko‘rinishida virtual reallikni namoyish etuvchi shou zonalari uyg‘unlikning ajoyib namunasi. Birinchi pavilon aylana shaklida bo‘lib, u ham qozoq milliy turarjoyi o‘tovni eslatadi. Atrofida esa vitrinalarda ayollar, erkaklar, bolalar kiyim-boshlari, zargarliklik namunalari hamda boshqa etnografik kolleksiyalar namoyishga qo‘yilgan. Bundan tashqari qozoq milliy urf-odatlar aks etgan panno raqamli texnologiyalar imkoniyatlari bilan birlashtirilganligi ekspozitsiyani tomoshabinga yanada qiziqarli qilgan. Ko‘rgazma Qozog‘istonda mehmon kutish an‘analari va bu boradagi tushunchalarni yoritib beradi. Grafik ko‘rinishdagi chizmalar virtual muzey imkoniyatlari bilan to‘ldirilgan, bu esa o‘z navbatida innovatsion ahamiyatga ega ko‘rgazma yaratilishiga hissa qo‘shgan. Milliy qozoq kuylari hamda sozlari haqidagi ekspozitsiyada novatsion ahamiyatiga ega arfa sozi timsoli yaratilgan. Ma’lum torlarga teginish orqali qozoq kuylarini tinglash mumkin yoki yangi kuylarni ijod qilish imkoniyati ham texnologiyalar vositasida ishlab chiqilgan.

Eng yuqori qavatdan boshlanadigan ekspozitsiyada binoning yuqori qismi quyosh energiyasi yordamida muzeyni muqobil energiya bilan ta’minlashini ko‘ramiz. Shaffof ko‘priklardan yurib o‘tish ham tomoshabinlarga zavq bag‘ishlaydi. Muzeyda robotlarga katta o‘rin ajratilgan bo‘lib, ularni har bir qavatda uchratish mumkin. Robotlardan iltimos qilgan holatda muzey haqida barcha ma’lumotlarni ekskursiya sifatida tinglashingiz, raqs ijro etishlarini kuzatishingiz ham mumkin. Mazkur qavatda Ostonada muqobil energiya manbalarini joriy etish loyihalari bilan tanishishingiz mumkin. Ostonadagi Nur Olam allaqachon Qozog‘istonning yangi ramziga aylangan va haqli ravishda kelajak muzeyi hisoblanadi[3;104].

Xulosa qilib shuni aytish joizki, har bir davlatning muzey yaratishda o‘z tajribasi bor, bu bevosita shu davlatning bosib o‘tgan tarixiy yo‘li, muzeylarida to‘plangan osori-atiqalari, moddiy-madaniy boyliklari bilan bevosita bog‘liq. Bu jarayonlar keyinchalik muzeografiyada har bir davlatning o‘ziga xos uslubini shakllanishiga sabab bo‘lgan. Masalan, Rossiya muzeylari o‘zining boy kolleksiyasi bilan faxrlanib akademik tamoyilga ega muzeylar tashkil etish an‘anasidan boradi. Muzeyning ta’limiy funksiyasi mazkur davlat muzeylarida yetakchilik qiladi. Turkiya muzeylari esa «davrlar osha sayohat»ni afzal ko‘radi. Zamonaviy texnologiya yutuqlarini an’anaviy metodlar bilan uyg‘un qo‘llash, kuchli raqobat bozorida samarali va noodatiy mahsulot yaratishga intilish birinchi o‘rinda turadi. Ozarbayjon muzeylarida esa biz milliy qadriyatlarni kreativ shaklda namoyish etish uyg‘unligini ko‘ramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://qazexpocongress.kz/ru/nur-alem/> murojaat sanasi 31.05.2024
2. Orifjonova G.R. O‘zbekiston muzeylarining innovatsion tajribasi (XX asr oxiri – XXI asr boshlari). Monografiya. – Toshkent: “Lesson-press” nashriyoti, 2023. – 332 b.
3. Orifjonova G.R. O‘zbekiston muzeylari innovatsion rivojlanish kesimida (XX asr oxiri – XXI asr boshlari). Tarix fanlari doktori dissertatsiyasi (DSc) – Toshkent, 2025. – 237 b.
4. Orifjonova G.R. O‘zbekiston muzeylari innovatsion rivojlanish kesimida (XX asr oxiri – XXI asr boshlari). Tarix fanlari doktori dissertatsiyasi (DSc) avtoreferati – Toshkent, 2025. – 73 b.